

IT MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH DASTURLARINI JAMOA BILAN ISHLASHNING ASOSIY PSIXOLOGIK AMALIYOTLARIGA ASOSLANIB MODERNIZATSIYA QILISH VARIANTLARI

Kumskova Tatyana Mixaylovna¹, Kumskov Mixail Ivanovich²

¹*Kumskova T.M. YATT, Biznes-psixolog, Psixologiya magistri (MXU),
e-mail: tatiana201777@mail.ru*

²*Fizika-matematika fanlari doktori, Moskva Davlat Universiteti
(MXU) Mexanika-matematika fakulteti
Hisoblash matematikasi kafedrası professori,
Hisoblash usullari laboratoriyasi mudiri,
Rossiya, Moskva, Leninskiy tog‘lari, 1-uy, 119991
e-mail: mikhail.kumskov@math.msu.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775367>*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada IT yo‘nalishlari bo‘yicha universitet bitiruvchilariga zarur bo‘lgan, ayniqsa dasturchilar jamoasida samarali hamkorlik qilishga oid ko‘nikmalar – ya‘ni turli xil kommunikatsion ko‘nikmalar ("Soft Skills") tahlil qilinadi. Odatda bunday ko‘nikmalarni rivojlantirish oliy ta‘lim dasturlariga kiritilmaganligi tufayli, bitiruvchilarga ishga joylashgandan so‘ng qo‘shimcha o‘qitish talab etiladi. Mazkur maqolada IT-mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha o‘quv dasturlarining yuqori bosqichlariga kiritish uchun minimal o‘quv modullari va ularning mazmuni taklif qilinadi.

KALIT SO‘ZLAR

soft skills, IT ta‘limi, jamoada ishlash, psixologik tayyorgarlik, muloqot ko‘nikmalari.

ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК РАБОТЫ В КОМАНДЕ

Кумскова Татьяна Михайловна¹, Кумсков Михаил Иванович²

¹*ИП Кумскова ТМ, Бизнес-психолог,
Магистр психологии (МГУ),
e-mail: tatiana201777@mail.ru*

²*д.ф.-м.н., профессор кафедры Вычислительной математики
Механико-математического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова, зав. лабораторией
Вычислительных методов,
e-mail: mikhail.kumskov@math.msu.ru*

²*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Россия,
Москва, тер. Ленинские Горы, д. 1, 119991*

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В работе проанализированы навыки, которые необходимы выпускникам ИТ-специальностям Университетов и связанные с умением правильно взаимодействовать в команде разработчиков – с навыками коммуникаций разных типов («Soft Skills»). Отмечено, что обучение таким навыкам, как правило, не входит в базовые программы, что приводит к необходимости дообучения уже после устройства на работу. Предложен минимальный набор образовательных модулей и их состав для включения в базовый программы подготовки ИТ-специалистов на старших курсах.</p>	<p>ИТ-образование, командная работа, психологическая подготовка, коммуникативные навыки</p>

VARIANTS OF MODERNIZING EDUCATIONAL PROGRAMS FOR IT SPECIALISTS BASED ON BASIC PSYCHOLOGICAL PRACTICES OF TEAMWORK

Kumskova Tatiana Mikhailovna¹, Kumskov Mikhail Ivanovich²

¹Individual Entrepreneur Kumskova T.M.,
Business Psychologist, Master of Psychology (MSU),
e-mail: tatiana201777@mail.ru

²Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor of the Department of Computational Mathematics,
Faculty of Mechanics and Mathematics,
Lomonosov Moscow State University, Head of the
Laboratory of Computational Methods,
Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow, Leninskie Gory, Building 1, 119991
e-mail: mikhail.kumskov@math.msu.ru

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>This paper analyzes the skills required for university graduates of IT specializations, particularly those related to effective collaboration within development teams – the so-called "soft skills." It is noted that training in such skills is generally not included in core educational programs, which leads to the need for additional training after employment. A minimal set of educational modules and their content is proposed for integration into core curricula of IT specialists at senior levels of study.</p>	<p>soft skills, IT education, teamwork, psychological training, communication skills.</p>

Спрос на ИТ-специалистов стремительно растет и поэтому работодатели при трудоустройстве также оценивают и умение сотрудника строить коммуникацию внутри команды, знание методов повышения производительности, навыки решения конфликтов и противостояния стрессам, а именно — «Soft Skills».

Soft skills — комплекс неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность труда и являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной областью. «Soft Skills» - это качества

и навыки коммуникаций с людьми. В отличие от «Hard Skills», которые представляют собой конкретные технические навыки и знания, «Soft Skills» являются универсальными и могут быть применены в различных сферах деятельности и профессиях [1].

Всего мы можем выделить четыре основные группы «Soft Skills» [2]:

- **коммуникативные** (писательское мастерство риторика, переговоры);
- **аналитические** (логическое мышление, устный счет запоминание информации и т.п.);
- **творческие** (умение проводить мозговые штурмы, знание алгоритмов ТРИЗ и т.п.);

- **организационные** (тайм-менеджмент, планирование умение вести здоровый образ жизни и управлять своим психическим состоянием и т.п.).

«Soft Skills» позволяют найти решение таких острых современных проблем, как стресс, нарушение коммуникации и снижение мотивации – они естественно дополняют семь известных поведенческих принципов, предложенных Стивеном Р. Кови –экспертом в вопросах организационного руководства и правильного общения [3].

Но остановимся на самых главных «Soft skills» для IT- специалистов - умение работать в команде (коммуникация) [4]. Создание информационных систем (ИС) – это командная работа [5]. Известны следующие «командные» роли:

- руководитель проекта (Project Manager);
- руководитель группы (Team Leader);
- бизнес аналитик (Business Analyst);
- системный аналитик (System Analyst);
- архитектор системы (System Architect);
- разработчик (Developer), тестировщик (Tester);
- интегратор (Integrator).

Все эти роли имеют эффективность для тех, кто хочет занять руководящую должность. Есть ошибочное суждение, что IT- специалисты замкнутые люди, которые ни с кем не общаются и молча работают в компьютере. Это далеко не так: для разработчиков важны коммуникативные навыки, особенно умение работать в команде. Способность ясно и эффективно общаться с начальством, коллегами, подчиненными или клиентами, значительно повысит эффективность и продуктивность работы. В современном мире важно всегда быть на связи и обсуждать все детали в рабочих чатах. Коммуникативный навык (умение работать в команде) подразумевает под собой умение вести переговоры [7], налаживать контакты, а также уметь презентовать себя или свой проект так, чтобы понятно и четко говорить, и доносить свои идеи до других людей [8].

Давайте разобьем навыки «Soft Skills» на базовые модули и рассмотрим каждый модуль подробно.

Модуль 1. Умение правильно вести диалог (Основные коммуникативные техники).

Модуль подразумевает следующие основные разделы, которые важны в бизнес-среде и является ключевым навыком в команде [8].

- Структура и процесс коммуникации;
- Невербальное общение;
- «Активное слушание»;
- «Эффективное решение вопросов»;
- Постановка корректного вопроса;
- «Представление эффективного сообщения»;
- Регуляция эмоционального напряжения;
- «Предоставление обратной связи».

Модуль 2. Умение решать проблемы и принимать решения.

Важный навык - быстрое решение проблем. У каждой проблемы есть решение. Самое главное поставить себе цель, рассмотреть все варианты решения проблемы, выбрать один более подходящий вариант и довести его до результата [9].

- Понимание различных этапов решения проблемы: постановка проблемы, поиск данных, поиск проблемы, поиск идеи, поиск решения, поиск приемлемости, план действий;
- Методы сбора соответствующих данных и информации;
- Инструменты поиска проблем;
- Анализ основных причин и факторов, способствующих возникновению проблемы;
- Инструменты поиска идей;
- Творческое (дивергентное) мышление для генерации широкого спектра творческих идей;
- Аналитическое (конвергентное) мышление для оценки и выбора решений;
- Принципы принятия решения.

Модуль 3. Умение вести переговоры.

Данный модуль отвечает на вопросы о переговорах и их стилях [6]. Что такое переговоры и чем они отличаются от других видов общения? Каковы основные стратегии переговоров и к каким результатам они приводят?

- Формирование своей переговорной позиции, прогноз возможных позиций второй стороны;
- Обсуждение процедуры переговоров и соглашение об основных правилах и понятиях;

- Техника выдвижения встречного предложения. Ответ на предложение. Техника уступок;
- Работа с возражениями на переговорах, приемы убеждения;
- Особенности ведения переговоров по телефону и в переписке;
- Виды манипуляций, используемые переговорщиками, которые встречаются чаще всего;
- Контроль и управление своими эмоциями и эмоциями второй стороны.

Модуль 4. Умение показывать результат и делать презентации.

Навык правильно показать и преподнести результат своей работы в презентации является важным модулем, с его помощью возможно быстро, структурировано и подробно показать результаты и последующие цели в своей работе [10].

Основные принципы эффективных презентаций:

- Потребности целевой аудитории;
- Определение целей презентации.
- Структурирование презентации;
- Дорожная карта презентации;
- Что можно и чего нельзя делать в невербальном общении во время онлайн-презентации;
- Техники снижения стресса.

Какими способами можно развить «Soft Skills» для ИТ-специалистов? Мы предлагаем ввести курс развития базовых навыков работы в команде ИТ-специалистов из вышеприведенных четырех модулей. Общее количество академических лекционных часов – 32 часа + практическая и домашняя работа – 64 часа, которая включает:

- Разбор книг и статей по коммуникации, управлению и лидерству;
- Участие в проектах, требующих командной работы, или стажировки и практики в организациях;
- Проведение тренингов (ролевых игр с позитивным подкреплением) на коммуникативную компетентность и развитие «Soft Skills» умений. Участие в практиках любого рода, без знаний основ и техник коммуникации, упражнений на их развитие – смысла не имеет. Это следующий по последовательности пункт – после теоретической части.

Выводы. Развитие «Soft Skills» навыков становится важным для ИТ-специалистов, чтобы быть успешными и эффективными в своей

профессии. Коммуникационные, управленческие и лидерские навыки помогают ИТ-специалистам не только качественно выполнять свои задачи, но и эффективно взаимодействовать с другими людьми и достигать результатов. Развитие «Soft Skills» навыков следует обеспечить через профессиональное обучение, практику, саморазвитие и общения с людьми. Это позволит быстрее интегрироваться специалисту в ИТ-команду и успешно пройти испытательный срок.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Неустроева А.А. Управление конфликтами как разновидность soft skills для студентов - <https://multiurok.ru/files/upravlenie-konfliktami-kak-raznovidnost-soft-skill.html> (дата обращения 17.06.2025)
2. Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития - https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml (дата обращения 17.06.2025)
3. Кови, С. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности / М.: Альпина Паблишер, 2015 г.
4. ИТ-специалисты улучшат Soft Skills с помощью новых образовательных программ - https://www.cnews.ru/news/line/2024-06-14_it-spetsialisty_uluchshat_soft (дата обращения 17.06.2025)
5. Один за всех и все за одного: 8 принципов командной разработки - <https://nuancesprog.ru/p/13884/> (дата обращения 17.06.2025)
6. Кэмп, Д. Сначала скажите "нет". Секреты профессиональных переговорщиков. – М.: Добрая книга, 2019 г.
7. Паттерсон К. и др. Трудные диалоги. Что и как говорить, когда ставки высоки / М.: МИФ. Личное развитие, 2001 г.
8. ЛеФевер, Л. Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова. - Манн, Иванов и Фербер, 2018 г.
9. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. – М.: АСТ, 2025
10. «Сначала – смысл»: десять принципов успешной презентации - <https://economics.hse.ru/ecjourn/news/563427571.html> (дата обращения 17.06.2025)